

VII Simpósio Brasileiro de Recursos Naturais do Semiárido – SBRNS

“Resiliência Climática no Semiárido: Conservação, Estratégias de Mitigação e Adaptação”

21 a 23 de outubro de 2025

Fortaleza - Ceará

AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA FLORAÇÃO DE MACRÓFITAS POR SENSORIAMENTO REMOTO NO AÇUDE DO ROSÁRIO, LAVRAS DA MANGABEIRA (CE)

Alessandro Ruan Silva de Souza¹, Maria de Lourdes Carvalho-Neta², Hênio do Nascimento Melo-Júnior³

1 Ciências Biológicas, Bolsista, Depto. de Ciências Biológicas, URCA, Crato-CE, (88) 98823-5589, alessandro.ruan@urca.br.

2 Doutora em Geografia, Professora do Departamento de Geociências, URCA, Crato-CE.

3 Doutor em Química Biológica, Professor do Departamento de Ciências Biológicas, URCA, Crato-CE.

RESUMO: Este estudo analisou a dinâmica espaço-temporal da proliferação de macrófitas no açude do Rosário, Ceará, entre 2017 e 2024, através de sensoriamento remoto. O reservatório é fundamental para o abastecimento humano, irrigação e piscicultura no Semiárido e enfrenta desafios decorrentes de eutrofização e floração de macrófitas, que comprometem sua qualidade ecológica e usos múltiplos. Baseou-se na análise de imagens PlanetScope no software QGIS, com vetorização das áreas de cobertura vegetal aquática. Os resultados revelaram padrões sazonais claros: colonização entre os meses de janeiro e abril, pico em maio (atingindo 142,46 ha em 2023) e declínio posterior. A ausência de blooms em 2017–2019 correlacionou-se com volumes hídricos críticos (13,40%) e elevados (83,30%), enquanto a retomada em 2020–2024 coincidiu com maior recarga, exceto em 2024 (67,27 ha), cuja redução sugere influência antrópica. O estudo destaca a eficácia do sensoriamento remoto para diagnósticos ambientais e aponta a necessidade de investigar fontes específicas de nutrientes e práticas de manejo, visando à sustentabilidade desse recurso vital no Semiárido.

PALAVRAS-CHAVE: Macrófitas aquáticas; Eutrofização; Sensoriamento remoto.

EVALUATION OF THE EVOLUTION OF MACROPHYTE BLOOM THROUGH REMOTE SENSING IN THE ROSÁRIO RESERVOIR, LAVRAS DA MANGABEIRA (CE)

ABSTRACT: This study analyzed the spatiotemporal dynamics of macrophyte proliferation in the Rosário Reservoir, Ceará, between 2017 and 2024 using remote sensing. The reservoir is essential for human water supply, irrigation, and fish farming in the Semi-arid region, and it faces challenges related to eutrophication and macrophyte blooms, which compromise its ecological quality and multiple uses. The analysis was based on PlanetScope imagery processed in QGIS software, with vectorization of aquatic vegetation cover areas. The results revealed clear seasonal patterns: colonization occurred between January and April, with a peak in May (reaching 142.46 ha in 2023) followed by a decline. The absence of blooms from 2017 to 2019 was correlated with both critically low (13.40%) and high (83.30%) water volumes, while the resurgence of blooms from 2020 to 2024 coincided with higher recharge levels—except in 2024 (67.27 ha), where a reduction suggests anthropogenic influence. The study highlights the effectiveness of remote sensing for environmental diagnostics and underscores the need to investigate specific nutrient sources and management practices to ensure the sustainability of this vital resource in the Semi-arid region.

KEYWORDS: Aquatic macrophytes; Eutrophication; Remote sensing.

INTRODUÇÃO

O Semiárido nordestino, ao longo de sua história, enfrentou inúmeras secas, o que demandou do poder público a adoção de medidas para minimizar os impactos sobre a população, como a construção de diversos açudes (Carvalho-Júnior; Novais; Oliveira, 2022). Um desses açudes é o Rosário, localizado no município de Lavras da Mangabeira (CE), o qual, se destaca como um importante corpo hídrico destinado ao abastecimento humano, à irrigação, manutenção dos ecossistemas regionais e a piscicultura em tanques-rede (COGERH, 2011; Melo-Júnior *et al.*, 2023; 2024).

No entanto, como muitos dos reservatórios em regiões semiáridas, ele está sujeito a processos de eutrofização e proliferação de macrófitas aquáticas, que impactam sua dinâmica ecológica e os múltiplos usos. Condições específicas no ambiente, como a descarga de esgoto com excesso de material orgânico e mudanças na temperatura do ecossistema podem gerar uma floração excessiva de macrófitas, algas e cianobactérias, o que tem potencial de alterar a qualidade da água, reduzir a biodiversidade e dificultar a gestão (Reid *et al.*, 2019).

Estudos temporais sobre floração de macrófitas são fundamentais para compreender os padrões de colonização e os fatores ambientais associados, como variações climáticas, aporte de nutrientes e mudanças no regime hidrológico. A espacialização desse fenômeno permite identificar tendências sazonais e interanuais, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias de monitoramento e manejo sustentável, além de novas análises.

Dessa forma, o uso de técnicas de sensoriamento remoto e de Sistemas de Informações Geográficas – SIG podem desempenhar um papel importante no monitoramento para o apoio à gestão desses recursos hídricos (Cao; Yu; Qiao, 2023). Neste contexto, este trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica espaço-temporal da proliferação de macrófitas no açude do Rosário entre 2017 a 2024, utilizando técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento em ambiente SIG.

MATERIAL E MÉTODOS

A análise espaço-temporal foi realizada no açude do Rosário, localizado no distrito de Quitaiús, município de Lavras da Mangabeira, sul do (Ceará 1). O açude situa-se no Semiárido Brasileiro, integrando o bioma Caatinga (Figura 1). Está inserido na bacia hidrográfica do Rio Salgado, fazendo parte da bacia hidrográfica desse rio, constituindo a sub-bacia do riacho Rosário (COGERH, 2011).

A metodologia compreende 4 etapas, a saber: 1 aquisição e preparação dos dados; 2 integrações de dados em ambiente SIG (*software QGIS* versão 3.40.6.); 3 análises espaço-temporal; e 4 composições cartográficas.

Figura 1 - Mapa de localização do açude do Rosário, Lavras da Mangabeira (CE)

Para análise de sensoriamento remoto foi utilizado o produto *Planet Global Basemap Q3* da empresa ©Planet (disponibilizado a partir do ©Planet Labs PBC 2025), o qual disponibiliza imagens de mosaico global desde 2016 a partir dos satélites *PlanetScope* e *RapidEye* (este, até fevereiro de 2020) com resolução espacial de 4,77m. Estas imagens foram adquiridas através de conexão WMTS no *Qgis* a partir de uma API, tendo como recorte temporal os anos de 2017 a 2024.

A análise consistiu na vetorização mensal das zonas com macrófitas por sobre o espelho d'água do açude do Rosário visíveis à partir de uma composição RGB de cor-verdadeira e posterior cálculo de área (em hectares), método semelhante empregado por Lima, Libório e Hadad (2018). A finalidade dessa vetorização foi identificar os meses e anos de ocorrência de floração de macrófitas para posterior mapeamento do mês de cada ano com a maior floração.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ausência de floração de macrófitas entre 2017 e 2019 pode estar relacionada às condições hidrológicas extremas observadas nesse período (Figura 2). De acordo com dados da COGERH/FUNCEME (2025), o açude do Rosário apresentou volumes significativamente reduzidos, com 13,40% de sua capacidade total, refletindo os baixos índices pluviométricos característicos de anos secos no Semiárido. Essa limitação hídrica possivelmente inibiu a germinação e o desenvolvimento das macrófitas, considerando que a disponibilidade de água é um fator determinante para essas plantas aquáticas (Lima; Libório; Hadad, 2018).

Figura 2 - Evolução mensal e anual do volume hídrico do açude do Rosário

A análise multitemporal das imagens de satélite permitiu identificar padrões fenológicos claros na dinâmica de floração de macrófitas no açude do Rosário entre 2020 e 2024 (Figura 3). Observou-se um ciclo sazonal, com início da colonização entre janeiro e abril, pico de cobertura em maio e subsequente declínio nos meses seguintes. Esse padrão sugere uma forte influência das condições climáticas regionais, uma vez que o período de maior proliferação coincide com o final da estação chuvosa no semiárido, quando há maior disponibilidade de nutrientes e estabilidade no nível do reservatório.

Figura 3 - Evolução mensal e anual de ocupação das macrófitas no açude do Rosário

Nos anos 2020 a 2024, observou-se uma recorrência significativa de floração, com variações interanuais na área máxima ocupada, as quais corresponderam aos picos de expansão em 2023 (142,46 ha), seguido por 2021 (113,3 ha), 2022 (111,53 ha) e 2020 (93,40 ha) (Figura 4). A redução drástica em 2024 (67,27 ha), no entanto, não parece estar diretamente relacionada ao regime hídrico, já que o reservatório manteve volumes elevados, atingindo 100% de sua capacidade e nunca operando abaixo de 50% (COGERH/FUNCEME, 2025).

Figura 4 - Espacialização das macrófitas no açude do Rosário nos meses com maior incidência (05/2020; 05/2021; 05/2022; 05/2023; e 05/2024)

De acordo com Lima; Libório; Hadad, (2018) anomalia dessa natureza, conforme observada em 2024, sugere a influência de outros fatores, como possíveis intervenções de manejo ou variações na carga de nutrientes d'água. No caso específico deste estudo, foi verificado que no ano de 2024 a COGERH realizou intervenção removendo macrófitas do ambiente, contudo, após 15 dias da retirada foi verificado o avanço da área pelas macrófitas.

O estado trófico do Açude do Rosário variou ao longo do tempo. Nos anos de 2017 e 2018, o reservatório apresentou baixos níveis de eutrofização, acompanhados por uma reduzida cobertura de macrófitas no espelho d'água (COGERH/FUNCEME, 2025). Já entre 2020 e 2024, há oscilação dos níveis tróficos entre as classificações oligotrófica, mesotrófica e eutrófica. Destaca-se o ano de 2023, que, apesar de ter sido classificado como oligotrófico, apresentou um expressivo aumento na ocorrência de macrófitas. Portanto, não há relação clara entre floração de macrófitas e estado trófico, provavelmente, o ciclo reprodutivo sazonal das macrófitas e a sazonalidade climática sejam os fatores determinantes das florações excessivas.

As variações anuais demonstram a complexidade de fatores que podem influenciar o açude do Rosário e as florações de macrófitas verificadas. Tais fatores podem causar impactos significativos nas comunidades biológicas e humanas que dependem dos serviços ecossistêmicos que o reservatório oferta, especialmente o abastecimento humano.

CONCLUSÕES

A combinação de ferramentas de sensoriamento remoto e geoprocessamento na área ambiental tem se mostrado uma importante medida para estudos de monitoramento. A utilização dessas ferramentas permitiu evidenciar a dinâmica espaço-temporal das macrófitas ao longo dos anos no açude do Rosário. Foi observado picos de floração que se iniciaram nos anos de estudo em 2020, com os picos sendo referente aos meses de maio de cada ano, com máxima ocorrendo no ano de 2023.

As ocorrências se dão espacialmente no setor noroeste, nas proximidades da barragem, da bomba d'água e da área de piscicultura do açude. Essa concentração pode estar relacionada ao maior acúmulo de nutrientes provenientes da atividade aquícola e do escoamento superficial, que favorecem a eutrofização e, conseqüentemente, o desenvolvimento de macrófitas. Além disso, a menor circulação hídrica nessa região pode contribuir para o acúmulo de matéria orgânica e sedimentos, criando condições ambientais propícias à floração dessas plantas aquáticas.

O monitoramento apontou para recorrência de estado eutrofizado no açude. Assim, há necessidade de monitoramento sistemático com utilização de estatística multivariada sobre os parâmetros físico-químico e biológico dos ecossistemas aquáticos do semiárido, especialmente, os que são utilizados pelo ser humano, inclusive com uso do sensoriamento remoto e SIG.

Ademais, novos estudos podem ser realizados, com o cálculo de índices espectrais, como o Índice de Alga Flutuante (FAI), Índice de Diferença Normalizada da Água (NDWI), CHL-RED-EDGE (Chlorophyll Red-Edge), entre outros.

REFERÊNCIAS

- CAO, Q.; YU, G.; QIAO, Z. Application and recent progress of inland water monitoring using remote sensing techniques. **Environmental Monitoring and Assessment**, [s. l.], v. 195, n. 125, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10661-022-10690-9>.
- CARVALHO-JUNIOR, A. P.; NOVAIS, R. P.; OLIVEIRA, M. A. A perenização de rios através da construção de açudes para o combate à seca no semiárido nordestino. **Geopauta**, [S. l.], v. 6, p. e9401, 2022. DOI: 10.22481/rg.v6.e2022.e9401.
- COGERH. **Eixo monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos**: inventário ambiental do açude Rosário. Fortaleza: COGERH, v. 1, 2011.
- COGERH/FUNCEME. **Portal Hidrológico do Ceará**. Açude do Rosário. Fortaleza: Governo do Estado do Ceará, 2025. Disponível em: <http://www.hidro.ce.gov.br/acude/eutrofizacao?campanha=AGO%2F2024#>
- LIMA, B. A. D. A.; LIBÓRIO, M. P.; HADAD, R. M. Análise espaço-temporal do crescimento de macrófitas e sua aplicação no monitoramento da qualidade da água. **Ra'e Ga**, Curitiba, v. 45, n. 1, p. 45-57, 2018. DOI: <https://doi.org/10.5380/raega>.
- REID, A. J. *et al.* Emerging threats and persistent conservation challenges for freshwater biodiversity. **Biological Reviews**, v. 94, n. 3, p. 849–873, 2019.